

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Trabalho de Pesquisa)

Mediação na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: conjunturas e possibilidades

Doutorando Pedro Henrique Mendonça Marques (UEMG)
Dr. José Márcio Barros (UEMG/PUC-Minas)

RESUMO

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais se posicionou, ao longo de seus dezesseis anos de existência, como um equipamento cultural de relevância no âmbito da música de concerto nacional e internacional. Com uma trajetória envolta em conquistas, polêmicas e contradições, o registro e a compreensão de como se configuram seus processos de mediação cultural é importante não apenas para o campo da música de concerto, como também para a compreensão da formação de públicos. Este trabalho pretende apresentar um panorama crítico das atividades de mediação da Orquestra. Para tanto, inclui, além de relatos, a realização de entrevistas realizadas com figuras chave da instituição e a observação participante em reuniões, palestras e concertos voltados para atividades de mediação.

Palavras-chave: Mediação cultural; Formação de público; Orquestra Filarmônica de Minas Gerais; Mediação em música

ABSTRACT

The Minas Gerais Philharmonic Orchestra has positioned itself, throughout its sixteen years of existence, as a cultural institution of relevance in the context of national and international concert music. With a trajectory full of achievements, controversies and contradictions, the recording and understanding of how its cultural mediation processes are configured is important not only for the field of concert music, but also for understanding the education of audiences. This work aims to present a critical overview of the Orchestra's mediation activities. To this end, it includes, in addition to reports, interviews with key figures of the institution and participant observation in meetings, lectures and concerts focused on mediation activities.

Keywords: Cultural mediation; Audience education; Minas Gerais Philharmonic Orchestra; Music mediation

INTRODUÇÃO

Ponte (2012), Silva (2013) e Villalba (2016), em seus trabalhos, auxiliam no levantamento da gênese daquilo que veio a se tornar a OFMG. Estabelecida pelo governo estadual originalmente como uma reestruturação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG) a partir de uma mudança de modelo de gestão inspirado naquele da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP). A reestruturação não teve sucesso e a OFMG estreou em 2008

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

com a 9ª Sinfonia de Beethoven. O aparelho cultural dividiu o mesmo espaço com a OSMG até 2015, quando foi inaugurada sua sala de concertos própria, a Sala Minas Gerais, inaugurada ao som da 2ª Sinfonia de Gustav Mahler, obra também escolhida para a comemoração dos 5 anos do espaço (Filarmônica... 2015; 2020). Marques (2024) aponta que, por meio de suas iniciativas, a OFMG demonstra preocupação com a expansão de seu público e a quebra das barreiras presentes no meio da música de concerto, mas o faz sem retirar o véu metafísico que ainda encobre essa forma de expressão artística e a coloca como algo indiscutível bom para os públicos, fato este considerado problemático.

Este artigo se estrutura partindo de uma breve conceituação da ideia de mediação cultural no âmbito da música de concerto, e relatos de entrevistas recolhidas pelo autor com os maestros da instituição e seus diretores de comunicação, produção musical, *marketing* e projetos, diretor presidente e antigo coordenador de projetos educacionais, recentemente trocado pela instituição e, por fim, relatos de concertos observados seguidos pelas considerações finais.

MEDIAÇÃO CULTURAL E MÚSICA DE CONCERTO

De acordo com Barros (2013, p. 11), “por mediação [cultural] entende-se aqui o processo de circulação de sentidos nos diferentes sistemas culturais, operando um percurso entre a esfera pública e o espaço singular e individual dos sujeitos”. A Filarmônica ainda trabalha com o conceito de democratização da cultura, podendo isso ser exemplificado pela visão institucional do Instituto Cultural Filarmônica, reproduzida a seguir, ainda muito vinculada a ideia de difusão da cultura dita erudita:

A música sinfônica é um instrumento de educação e aprimoramento do ser humano que transcende todas as barreiras étnicas, culturais e socioeconômicas. O Instituto Cultural Filarmônica empreenderá todos os esforços para que as pessoas tenham acesso à música sinfônica e se beneficiem de sua força unificadora e emancipadora (ICF, 2023).

Essa visão, não critica a música de concerto e ignora seu caráter colonialista, caráter este criticado no trabalho de Agawu (2016). Tende, também, a trazer uma visão universalista da arte

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

que, de acordo com Béra e Lamy (2015, p. 214), acaba por

mascarar, por decisão voluntária, as disparidades sociais, as diferenças de apropriação e de usos dos bens e dos serviços culturais. [...] Se, de fato, a cultura engendra um consenso, como poderia ser atravessada por clivagens diferenciadoras e ser fonte de desigualdades?

Essa ideia também não leva em consideração que a música de concerto pode ser desafiadora ou hostil para públicos não familiarizados, como expõe Dobson (2010). Assim, diante desse contexto, a mediação cultural pode auxiliar os públicos a se familiarizarem com as salas de concerto, seus códigos e com as obras que ali soam.

Partindo da ideia de mediação em espaços museais, Mörsch (2021) define quatro distintos discursos de mediação: o afirmativo, para os habituados; o discursivo, focado no público futuro; o desconstrutivo, questionador do *status quo* nas artes; e o transformador, visando gerar mudanças sociais através da colaboração do público e das instituições.

No caso da música, Hennion (2016) entende que há de se definir se, para a mediação, a música será tratada como uma relação ou como um objeto, tendo em vista que isso modificaria os processos de mediação e suas estruturas.

Se configurada como objeto, a música implica em uma separação entre público e obra. Assim, o foco passa a ser o que faz este objeto surgir diante de seu público. Em contrapartida, caso a música seja entendida enquanto relação, a abordagem passa a tratar a música como aquilo que engendra relações em uma esfera social em que autores e obras são significantes intercambiáveis de um significado comum.

Do ponto de vista dos Estudos Culturais, Amaral (2009) traz três premissas de influência marxista para o entendimento da mediação em música de concerto. O autor destaca a relação entre processos culturais a relações sociais, o universo da cultura como tomado por assimetrias e, também, destaca que a música de concerto é um espaço de conflito.

A literatura que descreve ações de mediação em música de concerto em instituições reais é, conforme pesquisa realizada por Marques (2024), escassa. As poucas iniciativas encontradas podem, de acordo com o autor, serem separadas em formais e institucionais. As primeiras rompem com o formato e as normas tradicionais dos concertos, surgindo em trabalhos como os

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

de Silva, Sousa e Santos (2021), Spronk, Peters e Werff (2021) e Prévost-Thomas (2020). As segundas não são realizadas durante os concertos, mas sim de forma paralela, como no caso descrito por Quintela (2011) que, ao observar a situação da Casa da Música na Cidade do Porto, em Portugal, encontra um setor educativo com alto grau de independência, com ações que aproximam o público da música como um todo sem que haja subordinação à programação musical da instituição.

A VISÃO DA INSTITUIÇÃO

Buscou-se criar um panorama de como a instituição pensa suas iniciativas de mediação cultural partindo de relatos colhidos por meio de entrevistas semi-estruturadas realizadas com os seguintes membros da Orquestra e do Instituto Cultural Filarmônica: Fabio Mechetti (Regente Titular); José Soares (Regente Associado); Marcelo Corrêa (então Coordenador de Projetos Educacionais¹); Agenor Carvalho (Diretor de Comunicação); Zilka Caribé (Diretora de *Marketing* e Projetos); Pedro Gattoni (Diretor de Produção Musical) e, por fim, Diomar Silveira (Diretor Presidente).

Os entrevistados, de forma geral, concordam que a OFMG tem como fator motivador e ponto de orgulho aquilo que chamam de excelência artística, sendo esta posta como fundamental para o trabalho realizado.

Além disso, ponto comum na fala do Diretor Artístico e Regente Titular, do Regente Associado e do Diretor presidente é a ideia de que a orquestra possui algum tipo de potência civilizadora, sendo ela capaz de unir pessoas e promover determinados valores sociais. Essa visão, porém, como relatado anteriormente, pode vir a isentar a música de concerto de seu viés colonialista alimentado pela tentativa de universalizar a arte. José Soares, Regente Associado e maior responsável pelos processos mediativos devido ao fato de ser interlocutor direto com o público nos concertos de formação e circulação, porém, relativiza mais essa questão, destacando que o objetivo não é tocar música de qualidade, mas sim música com qualidade, demonstrando

¹ Substituído após a pesquisa por Gabriel Gama no ano de 2024

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

que sua prática busca, de alguma forma, quebrar com a ideia paternalista e impositiva que tende a surgir no meio da música de concerto.

O trabalho de educação e formação de público é visto por todos os entrevistados como fundamental, devendo buscar ampliar a música de concerto e, conforme destacado principalmente por José Soares, pelo então Coordenador de Projetos Educacionais, Marcelo Corrêa e por Agenor Carvalho, Diretor de Comunicação, há uma importância conferida ao processo de tornar os concertos de caráter mediativo mais acessíveis e envolventes.

Zilka Caribé, Diretora de *Marketing* e Projetos, aponta que é importante que, em concertos como os que ocorrem em praças, é importante fazer com que o público se sinta acolhido e perceba que música de concerto é, em suas palavras, uma delícia. Nesses momentos, a OFMG precisa ser, destaca, uma orquestra que abraça, mas sem perder de vista seu compromisso com a qualidade e o repertório sinfônico.

Pedro Gattoni, Diretor de Produção Musical, destaca que a experiência musical não se restringe apenas ao momento de concerto. A criação de hábitos de escuta frequente por meio de projetos que expandam a atividade da OFMG para além dos palcos surge como um fator fundamental nesse processo de aproximação. Em sua visão, uma orquestra é como um organismo vivo, equilibrando constantemente inovação e tradição ao longo do processo de desenvolvimento de suas atividades.

José Soares, Regente Associado, acaba sendo o maior responsável pelas atividades mediativas, já que é o maior comunicador com o público durante os Concertos Didáticos, Para a Juventude, nas Praças e similares. Suas falas e interações com o público são construídas sem que haja um suporte do setor educativo da orquestra, demonstrando uma forte dependência do maestro responsável pelo concerto pelo êxito da mediação. Não há, assim, uma equipe por trás destes processos garantindo que uma linha educacional única e pertencente à orquestra seja seguida. Em sua entrevista, relatou tentar sempre buscar uma linha condutora para a comunicação de cada concerto e priorizar não apenas o compartilhamento de informações, mas sim o engajamento do público com a atividade.

Outro fator de convergência entre os entrevistados foi o desejo de expandir as atividades

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

do setor educativo, atualmente funcionando apenas como uma coordenação e sendo, principalmente, responsável pela Academia Filarmônica, uma iniciativa de formação de músicos, e por parte dos processos dos Concertos Didáticos, mas sem envolvimento com a construção da fala do maestro. Essa expansão, porém, encontra barreiras de caráter financeiro.

Sobre a atuação do educativo da OFMG, Marques (2024, p. 125-126) aponta que,

Um fator de importância notado ao longo das entrevistas é a presença discreta do setor educativo nas iniciativas de mediação e formação de público, fato este que, talvez, pudesse ser mitigado com a conversão em Diretoria [...]. As Diretorias de Comunicação e *Marketing* e Projetos possuem maior atuação nos processos que envolvem públicos do que o Educativo, que se restringe às atividades da Academia Filarmônica e dos Concertos Didáticos.

As ações educativas e de mediação foram vistas como importantes por todos os entrevistados, que destacaram o papel a elas atribuído como mantenedoras da longevidade da orquestra e como forma de se aproximar dos públicos. Além disso, os estigmas e barreiras simbólicas característicos do meio da música de concerto também surgem como pontos de preocupação a serem atacados e superados. Apesar disso, a instituição ainda aparenta ver a música de concerto com um certo grau de romantismo, tratando-a como algo inerentemente bom para o público, demonstrando ainda um certo apego paternalista à arte, correndo o risco de tornar os processos de mediação catequéticos, caso não haja o devido cuidado.

OBSERVAÇÕES DE CONCERTOS

Dentre os concertos observados pelo autor deste artigo, aqueles definidos como relevantes para os processos de mediação foram o primeiro Concerto na Praça após a pandemia, os Concertos Didáticos dos anos de 2022 e 2023, um dos Concertos para a Juventude do ano de 2023 e dois dos Concertos Comentados, realizados em 2021.

O primeiro Concerto na Praça Pós-Pandemia foi realizado no dia primeiro de maio de 2022, na Praça da Savassi, em Belo Horizonte. O concerto, focado em repertório brasileiro, foi regido pelo Regente Titular, Fabio Mechetti. Fato raro, considerando que a maior parte dos

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

concertos externos são de responsabilidade de José Soares, Regente Associado. De forma diferente do usual, como seria em uma sala de concertos, o concerto aconteceu de forma descontraída, com conversas entre maestro e público, pessoas dançando, participação de cachorros e afins. A atmosfera informal fazia com que o público se sentisse confortável para conversar e até se manifestar politicamente. Houve, também, conjugação com iniciativas como espaços para vacinação e brinquedos para crianças. O caráter relacional da música se tornou evidente.

Os Concertos Didáticos, focados em alunos de escolas públicas da região de Belo Horizonte, tiveram divergências entre os anos de 2022 e 2023, destacando como o papel do regente enquanto mediador é crucial para o processo, além de demonstrar que não há uma linha mediativa da própria instituição. A preparação de monitores que proferem palestras para os alunos das escolas participantes do projeto tende a ser curta e reforçar demais a importância de transmitir normas de comportamentos para os alunos.

A abordagem do concerto no ano de 2022, regido pelo contrabaixista da OFMG Rossini Parucci com a obra “Quadros de uma Exposição” de Mussorgsky, foi mais rígida e técnica, focando na ideia da música como um objeto que deve aparecer e ser explicado para o público. enquanto o concerto de 2023 foi regido por José Soares e foi estruturado de forma diferente, seguindo a linha temática que partia de uma pergunta norteadora: “há mágica na orquestra?”

O maestro conduziu o concerto de forma narrativa e interativa, usando diversos elementos visuais e comparações lúdicas para tentar trazer o público para o concerto, tornando-o co-responsável por aquilo que aconteceu no palco. Além disso, o repertório contou com obras mais conhecidas do repertório sinfônico e temas de filmes. As técnicas de mediação durante o concerto trataram a música de forma mais relacional do que como objeto autônomo.

Outro concerto observado como importante foi um dos Concertos para a Juventude realizados em 2023, com o tema Formas Musicais. O concerto, regido novamente por José Soares, foi conduzido com uma tentativa por parte do maestro de engajar o público por meio de perguntas e analogias. Em um determinado momento, foi solicitado que um dos presentes desse um nome para o motivo principal do primeiro movimento da 5ª Sinfonia de Beethoven. O nome

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

escolhido, Pato Donald, foi utilizado ao longo de toda a explicação. Essa ação mostra, novamente, uma tentativa de tornar o público co-responsável pelo concerto. A experiência, apesar de exigir o silêncio típico de uma sala de concertos em momentos específicos, ainda quebrou com muito do rigor dos concertos tradicionais.

Além disso, cabe destacar também a existência de Concertos Comentados, palestras realizadas uma hora antes dos concertos da programação principal, configurando-se como palestras de teor mais conteudista, trazendo contextos históricos e composicionais para um público já habituado. Foi observado que os palestrantes tendem a construir as palestras com um alto grau de liberdade, tornando a experiência variável dependendo de quem é o locutor da noite. A música, aqui, surge como um objeto que surge diante do espectador e é decifrada pro meio de auxílio de informações fornecidas pela instituição.

Foi possível observar que parte das iniciativas realizadas na Sala Minas Gerais, especialmente os didáticos de 2022 e os Concertos Comentados, tinham uma abordagem mais formal e disciplinadora, fato este contrastante com a informalidade dos Concertos na Praça, os Didáticos de 2023 e os Para a Juventude, nos quais o ambiente permitia uma participação mais espontânea e menos rígida.

Os concertos mais flexíveis foram aqueles realizados em ambiente externo, tendo em vista que a Orquestra tocava com equipamentos de amplificação e não precisava se preocupar com a competição com o som do público. Assim sendo, é possível observar que o local é importante para moldar a experiência do público e o comportamento da própria orquestra. Esse contraste é nítido ao comparar, por exemplo, a exigência de normas de comportamento nos Concertos Didáticos de 2022 e a liberdade presente no Concerto na Praça Pós-Pandemia.

Assim, a mediação surge de formas distintas de acordo com o contexto, podendo reforçar em um momento a música enquanto objeto e, em outros, a música como relação, indo ao encontro do que Hennion (2016) expõe ao argumentar que raramente uma instituição trabalhará apenas com uma dessas visões.

O uso de um modelo mais flexível e relacional, especialmente evidente nos Concertos Didáticos de 2023 e no Concerto para a Juventude no mesmo ano, nos quais o público se tornou

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

também responsável pelos espetáculos, se mostrou uma forma eficaz e interessante de promover o engajamento, tornando o evento acessível e acolhedor.

As atividades da OFMG demonstram uma gama variada de abordagens para a mediação cultural, com estratégias adaptadas para cada público e contexto. Essa flexibilidade, porém, ainda ocorre de forma descentralizada e muito empírica, sem que haja uma equipe especialmente dedicada a esse tipo de processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível observar que a OFMG possui uma forma pouco horizontal de trabalhar com seus públicos, se deslocando entre duas das perspectivas descritas por Barros (2014). A primeira, mais mercadológica, parte da ideia de oferta e acesso a bens de consumo. “Nesta perspectiva, o público é tratado como público alvo ou cliente e pode ser atingido através de rotinas de difusão e facilitação de consumo. Criar, ampliar e fidelizar, além de renová-lo, constituem os imperativos para com o público” (Barros, 2014, p. 5).

Já em suas iniciativas educacionais, a OFMG lida com a perspectiva da formação, com o público “[...] tratado como carente de competências e precisa ser formado para a compreensão das obras e seus produtores, os artistas” (Barros, 2014, p. 6). Assim, procura-se criar rotinas e possibilidades de compreensão das linguagens relevantes ao meio artístico.

Um fator notório nas atividades da OFMG é a dependência da figura dos maestros para que a mediação ocorra de forma efetiva. Mesmo que hajam notas de concerto e afins, a verdadeira comunicação ocorre entre os regentes e o público. A falta de um direcionamento institucional para esse contato com o público torna as comunicações voláteis e pouco padronizadas. Cabe ressaltar, também, que a formação de maestros tende a não incluir elementos pedagógicos que os auxiliem nos processos de mediação.

A visão institucional da instituição, como apontado anteriormente, reforça uma ideia paternalista, colocando a música de concerto como inerentemente boa para os indivíduos, fazendo com que a música seja colocada em uma posição quase religiosa e elevada, colocando-a

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

sutilmente acima do público, e não horizontalizando as relações. Assim sendo, uma postura mais crítica das práticas realizadas pela OFMG podem vir a ser benéficas em suas tentativas de aproximação do público.

A música de concerto não deve ser vista como algo místico, com potencial de aprimorar os indivíduos, mas sim se adaptar às necessidades e características do público, promovendo uma sensação de pertencimento e acolhimento.

A OFMG adota uma abordagem adaptativa para a mediação, com técnicas que se aproximam da tradicional visão da música como objeto autônomo até aquela que lida com a música como relação, focando no caráter participativo e na música como catalisadora de experiências sociais.

Seria importante que a instituição buscasse definir estratégias de mediação mais claras e unificadas, com menor dependência da capacidade de cada maestro para agir de forma empírica diante do desafio de capitanear atividades de mediação cultural. Essa mudança pode auxiliar na garantia de consistência e continuidade do trabalho mediativo. Esse caminho, porém, passa por um reforço do setor educativo da orquestra, fato este que esbarra em barreiras de caráter financeiro.

Estes ajustes podem tornar o trabalho da OFMG ainda mais impactante, tornando-a uma referência em processos educativos e mediativos inovadores, expandindo sua vocação enquanto orquestra vinculada ao poder público e que carrega o estado de Minas Gerais em seu nome.

REFERÊNCIAS

AGAWU, Kofi. 15. TONALITY AS A COLONIZING FORCE IN AFRICA. *Audible Empire*, [S.L.], p. 334-356, 31 dez. 2020. Duke University Press. <http://dx.doi.org/10.1515/9780822374947-017>

AMARAL, Carlos Eduardo. Os Estudos Culturais e a Mediação na Música Clássica. *Ícone*, [S.L.], v. 11, n. 1, p. 1-12, 10 jul. 2009. Revista Ícone.

BÉRA, Matthieu.; LAMY, Yvon. *Sociologia da cultura*. São Paulo: Edições SESC SP, 2015

BARROS, José Márcio. *Mediação, formação, educação: duas aproximações e algumas*

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

proposições. Revista Observatório Itaú Cultural: OIC. N. 15 (dez 2013/maio 2014). Itaú Cultural, São Paulo. 2013. p. 10-16. Disponível em https://issuu.com/itaucultural/docs/revista_observatorio_15_issuu__1_. Acesso em 02 abr. 2024.

BARROS, José Márcio Pinto de Moura *Algumas anotações e inquietações sobre a questão dos públicos de cultura*. 2014. Disponível em: https://issuu.com/centrodepesquisaeformacao/docs/algumas_anota___es_e_inquieta___e. Acesso em: 15 jul. 2022

DOBSON, Melissa C.. New Audiences for Classical Music: the experiences of non-attenders at live orchestral concerts. *Journal Of New Music Research*, [S.L.], v. 39, n. 2, p. 111-124, jun. 2010. Informa UK Limited.

FILARMÔNICA na Abertura da Sala Minas Gerais – A Segunda de Mahler. Música: Mahler. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2015. Color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TONhKaIVjF0>. Acesso em: 20 jan. 2023.

FILARMÔNICA em: 5 anos da Sala Minas Gerais e a Segunda de Mahler. Música: Mahler. Belo Horizonte: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 2020. Color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=luardRywbjI>. Acesso em: 20 jan. 2023.

HENNION, Antoine. *The passion for music: A sociology of mediation*. Nova Iorque: Routledge, 2016

MARQUES, Pedro Henrique Mendonça. *"A Filarmônica é Nossa": concepções e práticas de formação de público e processos de mediação na orquestra filarmônica de minas gerais*. 2024. 222 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Artes, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2024

MÖRSCH, Carmen. *“Numa encruzilhada de quatro discursos. Mediação e educação na documenta 12: entre Afirmação, Reprodução, Desconstrução e Transformação”*. Periódico Permanente, n. 6, São Paulo, mar. 2016. Disponível em: <http://www.forumpermanente.org/revista/numero-6-1/conteudo/numa-encruzilhada-de-quatro-discursos-1-mediacao-e-educacao-na-documenta-12-entre-afirmacao-reproducao-desconstrucao-e-transformacao-2>. Acesso em: 25 jul. 2022.

PONTE, Elizabeth. *Por uma cultura pública: organizações sociais, OSCIPs e a gestão pública não estatal na área da cultura*. São Paulo: Itaú Cultural; São Paulo: Iluminuras, 2012

PRÉVOST-THOMAS, Cécile. Le concert participatif. Une forme efficiente pour partager la médiation de la musique classique. *Revue Musicale Oicrm*, [S.L.], v. 7, n. 2, p. 36-52, 16 out. 2020. Consortium Erudit.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

QUINTELA, Pedro. Estratégias de mediação cultural: inovação e experimentação no serviço educativo da casa da música. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, [S.L.], n. 94, p. 63-83, 1 set. 2011. OpenEdition.

SILVA, Cecília Nascimento da; SOUSA, Ana Claudia Medeiros de; SANTOS, Raquel do Rosário. A mediação cultural e apropriação da informação musical a partir da regência. *Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação*, [S.L.], v. 14, n. 1, p. 114-130, 16 jan. 2021. Biblioteca Central da UNB.

SILVA, Paulo César Ribeiro da. *Diferentes Modelos de Gestão Orquestral: uma comparação da Filarmônica de Minas Gerais e o da Sinfônica de Minas Gerais*. 2013. 92 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Música, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18748>. Acesso em: 11 maio 2020.

SPRONCK, Veerle; PETERS, Peter; WERFF, Ties Van De. Empty Minds: innovating audience participation in symphonic practice. *Science As Culture*, [S.L.], v. 30, n. 2, p. 216-236, 5 mar. 2021. Informa UK Limited.

VILLALBA, Gustavo Anibal Napoli. *A atividade sinfônica em Belo horizonte: entre esperanças e lutas*. 2016. 179 f. Tese (Doutorado) – Curso de História, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/BUBD-ABDG5H>. Acesso em: 25 nov. 2023.

Como citar este texto:

MARQUES, Pedro H. M.; BARROS, José M. Mediação na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: conjunturas e possibilidades. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-12.